

O'QUVCHILARGA KOMMUNIKATIV YONDASHUV ASOSIDA INGLIZ TILINI O'RGATISH METODIKASI

Hotamova Maftuna Madatovna

Buxoro davlat universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10910210>

Annotatsiya. Maqolada kommunikativ yondashuv, uning mazmuni, ingliz tili o'qitish yondashuvlari, o'quvchilarga ingliz tili o'qitishda kommunikativ yondashuvning o'рни, ahamiyati va imkoniyatlari, kommunikativ kompetensiya nazariyasining lingvistik va psixologik asoslari va tamoyillari, kommunikativ yondashuvining quyidagi to'rt xususiyatlari, nutq qobiliyatlarining ahamiyati, tilni an'anaviy usuliga nisbatan talabalarni kommunikativ yondashuv asosida o'qitish hozirgi kunda eng foydali va samarali ekanligi haqida mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: yondashuv, metod, bixevioristik, induktiv-ongli, ongli (kognitiv) integrativ, struktural, funksional, interaktiv, audilingual metod, audilingual yondashuv, kommunikativ metod, kommunikativ yondashuv

Аннотация. В статье рассматривается коммуникативный подход, его содержание, подходы к обучению английскому языку, роль, значение и возможности коммуникативного подхода в обучении учащихся английскому языку, лингвистические и психологические основы и принципы теории коммуникативной компетентности, следующие четыре особенности коммуникативного подхода, значение речевых способностей, наиболее полезное и эффективное в настоящее время обучение студентов на основе коммуникативного подхода по сравнению с традиционным методом обучения языку что изложены соображения по поводу.

Ключевые слова: подход, метод, бихевиористский, индуктивно-сознательный, сознательный (когнитивный) интегративный, структурный, функциональный, интерактивный, аудилингвальный метод, аудилингвальный подход, коммуникативный метод, коммуникативный подход.

Annotation. The article describes the communicative approach, its content, approaches to teaching English, the role, importance and capabilities of the communicative approach in teaching English to students, the linguistic and psychological foundations and principles of the theory of communicative competence, the following four features of the communicative approach, the importance of speech skills, reflections on the fact that teaching students based.

Keywords: approach, method, behaviorist, inductive-conscious, conscious (cognitive) integrative, structural, functional, interactive, audilingual method, audilingual approach, communicative method, communicative approach

Ma'lumki, bugungi kunda xalqaro aloqalar tili sifatida ingliz tilining o'sishi bilan chet tillarni o'rganish ko'p madaniyatli xalqlar orasida tobora muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Respublikada ro'y berayotgan o'zgarishlar natijasida bugungi kunda chet tillarni o'rganish jarayoni insonlarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda rivojlanib, yanada aniq amaliy va kommunikativ yo'nalishga aylanmoqda. Har bir insonni o'rganayotgan tilda muloqotga tayyorlash madaniyatlararo muloqotga tayyorgarlik bilan barobardir. Ingliz tili keng tarqalgan va ommabop til hisoblanadi, chunki u xalqaro til maqomiga egadir[1]. Ingliz tilini o'qitishda eng samarali va oson o'qitiladigan usullarning aynan qaysi biri ekanligi samarali ekanligini aniqlash masalasiga muammo sifatida qaralib, asosiy natijani ta'minlash bu o'qituvchining mahorati va o'quvchining qobiliyatiga, bir qator pedagogik va psixologik omillarga bog'liqligini pedagoglar jamoasi doimo e'tirof etib kelmoqda.

Ingliz tili o'qitish metodikasida mazkur atama dastlab AQShning Michigan universiteti professori Edvard Meyson Entoniy tomonidan til xususiyati va uni o'rganish-o'rgatish usullariga taalluqli qonuniyatlarni ifodalash maqsadida qo'llanilgan bo'lib, unga quyidagicha ta'riflar berilgan: "Yondashuv til o'qitish mazmuni va til o'rganish xususiyati hamda ularni pedagogik jarayonga joriy etish imkoniyatlari haqidagi nazariy jihatdan yaxshi yoritilgan pozitsiya va nuqtaiy nazar" hisoblanadi.

Entoniyning fikricha, yondashuv til haqidagi, uni o'rganish va o'rgatish xususiyatlarini inobatga olib takomillashtirilgan prinsip yoki tushunchalar yig'indisi bo'lib, u metodga moslashtiriladi yoki nazariy jihatdan unga asoslanadi. Ya'ni yondashuv atamasi orqali ingliz tili o'qitish amaliyoti va prinsiplarining manbasi bo'lib xizmat qiladigan til va til o'rganish haqidagi nazariya ifodalanadi. Yondashuv til o'qitish sistemasi zamiridagi fundamental komponent bo'lib, o'qitishning umumiy metodologik asosi sifatida gavdalanadi va (til) o'quv fanining maqsadi, vazifalari hamda ta'lim jarayonida ularni amalga oshirish imkoniyatini ta'minlaydigan ta'lim mazmuni haqidagi mavjud nuqtaiy nazarlar bilan xarakterlanadi.

Metodistlarning fikricha, yondashuv o'quv fanining mazmuni haqidagi qarashlarni umumiy lashtiradi, konkret bilim sohasidagi tadqiqotning umumiy metodologik asosi sifatida foydalaniladi, tadqiqotchi faoliyatining u yoki bu

hodisalarni o'rganish bo'yicha yo'nalishini aniqlaydi. Metodikada yondashuvning yagona klassifikatsiyasi mavjud emas. Masalan, M.V.Lyaxovitskiy yondashuvlarni psixolingvistik nuqtaiy nazaridan quyidagicha klassifikatsiyalaydi:

Bixevioristik – til tashqi qo'zg'atuvchi stimullarga javoban nutqiy avtomatizmlarni shakllantirish usuli orqali o'rganiladi;

Induktiv-ongli – til nutq namunalarini tahliliy kuzatish natijasida til qonuniyatlari va ularni nutqda qo'llash usullarini egallash orqali o'rganiladi;

Ongli (kognitiv) – til egallangan bilimlar asosida nutqiy malaka va ko'nikmalarini shakllantirish izchilligida o'rganiladi;

Integrativ – til o'qitish jarayonida ongli va g'ayrishiuriy komponentlarni tashkiliy muvofiqlashtiradi, ya'ni ingliz tili bilim, malaka va ko'nikmalarni parallel egallash orqali o'rganiladi.

M.N.Vyatyutnev til o'rganishning lingvistik omillarini inobatga olgan holda zamonaviy metodlarni tasniflash uchun yondashuvlarni 6 ta turga: grammatik, to'g'ri, bixevioristik, o'quv, kollektiv, kommunikativ, individuallashtirilgan turlarga ajratadi.

J.S.Richards, T.S.Rodjerds, D.Braun, D.L.Frimenlar metodlarni tadqiq etishda til haqidagi (struktural, funksional va interaktiv) va til o'rganish haqidagi nazariyalarga, ya'ni:

a) til o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadigan psixologik va kognitiv jarayonlar;

b) til o'rganish jarayonini faollashtiradigan vaziyatlarga va optimallashtiradigan omillarga murojaat etishadi.

A.N.Shukin yondashuvlarni tilga nisbatan o'qitish obyekti va o'qitish vositasi sifatida qaraydigan guruhlariga ajratadi. Tilga o'rganish obyekti nuqtaiy nazaridan qaraydigan:

a) tilni o'rganishga;

b) nutqni o'rganishga;

v) nutq faoliyati turlaridan bilim, malaka va ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan yondashuvlar farqlanadi.

Tillarni o'qitishning shubhasiz ko'plab usullari mavjud. Devi Gudepu ta'kidlashicha, o'qitish har qanday yagona usul bilan cheklanmaydi. Talabalarning o'sib borayotgan ehtiyojlarini inobatga olgan holda, talabalarga til ko'nikmalarini egallashga yordam beradigan yangi o'qitish strategiyalari, usullari va uslublari ishlab chiqilmoqda va amalda o'zini ko'rsatmoqda. Har bir yangi yondashuv avvalgisiga qaraganda mukammalroq va albatta afzalliklarga

ega. Ushbu metodologiyalarni o'rganish hech qanday o'qitish uslubi yakka xolda to'laqonli bo'la olmasligini tushunishga imkon beradi [2].

Buxoro davlat universitetida ingliz tili darslarida qo'llaniladigan asosiy o'qitish usullarining ba'zi jihatlarini solishtirib ko'radigan bo'lsak, ularning har biri o'ziga xos imkoniyat va ahamiyatga ega bo'lib, ingliz tili darslarida qo'llaniladigan an'anaviy hamda kommunikativ usullardan foydalanish natijadorligi taqqoslandi va ularning tahlillari o'rganib chiqildi.

Ushbu usullar til o'rganishga asoslangan ta'lim jarayonlarida samarali qo'llanilib kelinmoqda.

Ingliz tili darslarida til o'rganishda eng qulay va oson usul bu kommunikativ yondashuv hisoblanib, bu usul tillarni o'qitishda to'rtta asosiy o'rganish ko'nikmalariga tayanadi: tinglash; o'qish; yozish; gapirish.

Ingliz tili darslarida o'qish, yozish, gapirish va tinglash usullari samarali muloqot qilish uchun zarur bo'lgan asosiy aloqa ko'nikmalaridir.

Xususan, B2 darajasidagi filologiya yo'nalishi talabalari uchun hammasi muhimdir. Ushbu to'rtta ko'nikma faoliyati ko'plab tilni o'rganishning ahamiyatli maqsadlariga xizmat qiladi:

- ular o'quvchilarga madad,
- yaratuvchanlik,
- haqiqiy ma'lumot almashish uchun tildan foydalanish imkoniyatlari,
- o'z qobiliyatining isboti (o'rganish uchun dalil) va eng muhimi, ishonchni uyg'otadi.

Ushbu maqolamizda biz nutq qobiliyatlarining ahamiyati va uni o'qitish zaruratini kommunikativ yondashuv misolida o'rganamiz. Shu bilan birgalikda, sinfda nutq qobiliyatini rivojlantirish uchun foydalanishimiz mumkin bo'lgan turli xil faoliyat turlarini ko'rib chiqamiz. Gapirish ko'nikmasi tillarni o'rganishning muhim qismidir. Ko'pchilik til bilish darajasini muloqotga kira olish qobiliyati bilan o'lchaydilar. Bu chet tilini o'zlashtirish jarayonida filologik yo'nalishdagi talaba egallashi kerak bo'lgan asosiy ko'nikma va aloqa vositalaridan biri deb hisoblaymiz.

Jo McDonough ta'kidlashicha, gapirish, yozma nutqning og'zaki mahsuli emas, balki talabalarni og'zaki nutqda umumiy kompetensiyani tashkil etadigan keng ko'lamlil ko'nikmalarni egallashga jalb qiladi[6]. Nutq ko'pincha cheklangan vaqt ichida paydo bo'ladigan faoliyat turidir. Bu kundalik o'zaro munosabatlarning muhim qismidir va shaxsning birinchi taassurotlari uning ravon va har tomonlama so'zlash qobiliyatiga asoslanadi. Hayotiy vaziyatlarda

ingliz tilida bemalol gaplashish qobiliyati, tilni boshqarish sifat ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

Jo McDonough shuni ham eslatib o'tadiki, agar biz talabalarimizni ingliz tilida xorijiy yoki ikkinchi til sifatida muloqotning tarkibiy qismga aylantirmoqchi bo'lsak, demak, nutq qobiliyati ushbu umumiy kompetensiyada katta rol o'ynaydi deb taxmin qilish adolatli ko'rinadi, shunga qaramay biz shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, tilni kommunikativ o'qitishning dastlabki yillarida «kommunikativ» og'zaki unsur sifatida talqin qilingan va boshqa til qobiliyatlari bilan aloqasi biroz orqada qolgan edi[1].

Shu munosabat bilan talabalarning nutq qobiliyatlari va ko'nikmalarini rivojlantirish muloqot uchun zarur va shak-shubhasiz muhimdir. Bundan tashqari, o'qituvchilarimiz filologiya yo'nalishi talabalarining nutq mahoratini o'rgatish usullaridan xabardor bo'lishlari lozim. J.C. Richards va T.S. Rodgers kommunikativ tillarni o'qitishning nazariy asoslarini tahlil qilishda, tilning kommunikativ yondashuvining quyidagi to'rt xususiyatini izohlashadi:

1. Til – bu ma'no ifodalash tizimi.
2. Tilning asosiy vazifasi o'zaro munosabat hamda muloqotdir.
3. Tilning tuzilishi uning funksional va kommunikativ foydalanilishini aks ettiradi.
4. Tilning asosiy birliklari nafaqat uning grammatik va tarkibiy xususiyatlari, balki funksional va kommunikativ ma'no kategoriyasidir[8]. Ushbu tahlil nutq ko'nikmalarini tilning o'ziga xos ko'rinishi doirasida qay tarzda joylashtirish mumkinligini ko'rsatadi.

O'quvchilarimizdan sinfda og'zaki nutqdan foydalanishlarini so'rasak, biz ulardan nafaqat maqsadli shakllar va funksiyalarni bilishni, balki so'zlovchi va tinglovchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlari va muzokaralar aniq belgilangan umumiy bilimlarni o'z ichiga oladigan jarayonda ishtirok etishlarini talab qilamiz.

Jeremy Harmer ta'kidlaganidek, o'quvchilarning sinfda mulokot kilishga sabab buladigan uchta asosiy omil bor:

-nutqiy mashg'ulotlar tilni takrorlash imkoniyatini beradi - auditoriya sharoitida haqiqiy nutqni mashq qilish imkoniyatini beradi;

- nutqiy vazifalar o'qituvchilarni ham, talabalarni ham fikr-mulohazalari uchun zamin yaratadi;

-talabalarning ongida saqlagan tilning turli elementlarini faollashtirish imkoniyati qanchalik ko'p bo'lsa, real hayotda elementlardan foydalanish

shunchalik avtomatlashtirilgan bo'ladi. natijada talabalar haqiqiy til foydalanuvchisiga aylanadilar[3].

Shunday qilib, ingliz tili o'qituvchilari ta'lim berishda iloji boricha real hayotda muloqot qilishlari uchun tayyorlashimiz va ularni nutq mahoratini o'qitish metodikasi to'g'risida xabardor qilishimiz shart. Sababi, talabalar kelajakda chet tili o'qituvchisi sifatida tilni qo'llashda va amaliyotda tadbiiq qilishlarida shu usullardan samarali foydalanadilar, yetuk mutaxassis bo'lib yetishdilar.

Scott Thornbury «Qanday qilib gapirish ko'nikmasini o'rgatish kerak» nomli kitobida gapirish ko'nikmasini rivojlantirish sinfda shakllanishiga bog'liqligini va sinflar «suhbat xonalari»ga aylanishi kerakligini ta'kidlaydi. Boshqacha qilib aytganda, agar nutqni faollashtirish - bu darsning doimiy xususiyati bo'lsa, shunda talabalar yanada o'ziga ishongan so'zlovchilarga aylanadilar deb izohlaydi [4].

Yuqorida ko'rsatilgan tajribalarga, nutq mahoratini rivojlantirishga yo'naltirilgan darslar juda foydali va samarali deb hisoblashimiz mumkin. Sinfdagi real nutqiy mashg'ulotlar o'quvchilarning darsda real muhitni his etib muloqot qilishlari uchun yaxshi imkoniyat yaratadi. Shu bilan birgalikda, qiyinchiliklarni yengib o'tishga va xatolarni to'g'rilashga yordam beradi. Nutq qobiliyatini rivojlantirish darslarida maqsadni ro'yobga chiqarish uchun mos uslublarni aniqlash kerak. O'qitish amaliyoti uslublaridan biri shuni ko'rsatadiki, talabalar uchun kommunikativ erkinlikni va darsda o'z ijodiy potensialini mustaqil ravishda amalga oshirish imkoniyatini shakllantiradigan kommunikativ faoliyatdan foydalanish ijobiy natija beradi. Kommunikativ faoliyatlar o'quvchini boshqa o'quvchilar bilan suhbatlashish va tinglashlarini rag'batlantiradigan va muloqotni talab qiladigan har qanday faoliyatni o'z ichiga oladi. Ushbu faoliyatning samaradorligi o'quvchilarni o'sha paytda o'qituvchi tomonidan belgilangan mavzu bo'yicha o'zaro muloqot qilishlari va fikr almashishlari kerak bo'lgan sharoitlarga asoslanadi. Bundan tashqari, ingliz tili darslarida tahlil qilinganidek, B2 darajasidagi filologik yo'nalish talabalari uchun qisqa muddatda og'zaki ravonlikni oshirishning foydali usullaridan biri degan xulosaga keldik.

Yuqorida aytib o'tilgan fikr mulohazalarni inobatga olgan holda maqolamizga quyidagi xulosalarni keltirishimiz mumkin:

-tilni an'anaviy usuliga nisbatan talabalarni kommunikativ yondashuv asosida o'qitish hozirgi kunda eng foydali va samarali hisoblanadi;

-barcha kommunikativ faoliyat turlari ingliz tili darslarini sezilarli darajada boyitadi, V2 darajasidagi filologiya yo'nalish talabalari uchun ahamiyatli sanalib, talabalarning ingliz tilini o'rganishlarida qiziqishini yanada oshiradi;

-ingliz tili darslarida gapirish ko'nikmalarni rivojlantirish - til o'rgatishning asosiy va yetakchi omili sanaladi;

-suhbatlar tarmog'i, muloqot o'yinlari, rolijrosi va karmok-arra mashqlari, puxta tayyorlangan kommunikativ faoliyat turlari talabalarni innovatsion ishlanmalar bilan ingliz tilini chuqquroq o'rganishga undaydi;

-maqolada keltirib o'tilgan mashqlar talabalarning hech qanday qo'rquvsiz, xato qilgan taqdirda ham qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratishga imkon beradi.

Bu ularning chet tilida so'zlovchi sifatida o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga va ko'proq ma'lumot olishlariga zamin yaratadi.

Har bir dars avvalo yangi bir marralarni zabt etishga qaratilgan bo'lishi lozim. Yosh o'qituvchilar talabar uchun sinfda nutq qobiliyatlarini rivojlantirishlariga yordam beradigan mashqlar bilan qiziqarli hamda innovatsion usullar yordamida dars o'tishlarini maqsad qilib olishlari, ta'lim samaradorligini oshirish maqsadida chet tili darslari «muloqot darslariga» aylanishi kerak. Buning uchun avvalo o'qituvchi tinimsiz o'z ustida ishlashi, internet tarmoqlaridan samarali foydalanishi, chet tilining yangi o'qitish usullaridan xabardor bo'lishi va ularni dars jarayoniga ehtiyojlarga asoslangan tarzda tatbiq qilishlari kerak.

Mahoratli pedagog o'z kasbiy kompetentligi va salohiyatidan foydalanib Davlat ta'lim standartida belgilangan talablardan kelib chiqib, talabalarning bakalavr darajasini olishda B2 (o'rta) darajasiga ega bo'lishlarini ta'minlashda til o'rganishga kommunikativ yondashish orqali ularning nutq qobiliyatlarini qisqa muddatda rivojlantirish imkoniyati yuqori bo'lishini bilishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Devi Gudepu, Manjulatha. Applications of Communicative Language Teaching Techniques in Reading Classes: A Special Focus on Junior Colleges in Telangana Region (India). World Journal of English Language Vol. 3, No. 2; 2013. – P. 57-64.
2. Hu, G. Potential Cultural Resistance to Pedagogical Imports: The Case of Communicative Language Teaching in China. Language, Culture and Curriculum, 15(2), 93-105, 2002: <http://dx.doi.org/10.1080/0790831020866663>
3. Jeremy Harmer. How to teach English. Cambridge: UK, 2nd edition. 2007.
4. Jo McDonough and Shaw Ch. Materials and methods in ELT: A teacher's guide. Blackwell publishing: 2nd edition. 2003.
4. Lawtie F. Teaching speaking skills 2-overcoming classroom problems. 2004: www.britishcouncil.com

5. Li, L. A Study on Communicative Approach to the Teaching of English Reading. (Unpublished Thesis of master degree, Jilin University, China), 2003.
6. Littlewood, W. Communicative Language Teaching. New York: Cambridge University Press, 1981.
7. Richards, J.C. and T.S. Rodgers. Approaches and methods in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2nd edition, 2001.
8. Scott Thornbury. How to teach speaking. Cambridge: UK, 2nd edition, 2002.
10. Snow, D. More Than A Narrative Speaker. Alexandra, Verginia: TESOT, Inc. 1996.
9. Ur, P. A course in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
10. Widdowson, H.G. Teaching Language as Communication. Oxford: Oxford University Press, 1978.
11. Бесараб Т.П. Использование коммуникативной методики в преподавании английского языка (на примере курсов интенсивного изучения английского в Великобритании). // Молодой ученый, 2013, №5. - С. 665-669.

